

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIRI

(U.R.Oktyabirov, Toshkent arixtektura-qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi,
uaktyabirov@gmail.com,

Anotatsiya: Bugungi kunda shaharlarni barqaror rivojlantirish, ularni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Zero, shaharlarni rivojlantirishni rejalashtirish bosqichlarini to'g'ri tashkil etish, strategiyalarni tayyorlash va ularni tizimli boshqaruvini tashkil etish orqali aholi uchun qulay va xavfsiz shahar muhitini yaratishga erishish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, shaharlarni rejalashtirish darajalari, milliy daraja, hududiy daraja, tuman va shahar darajasi, master reja, strategiya, GIS.

So'nggi yillarda dunyo mamlakatlarida aholining aksariyat qismi shaharlarda istiqomat qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2022-yilgi hisobotiga ko'ra yer yuzi aholisining 57% shaharlarda istiqomat qiladi. Bu esa o'z navbatida shaharlarni to'g'ri rejalashtirish, uning transport tizimidan tortib, ish joylari, uy-joy, muhandislik, ijtimoiy soha, xizmat ko'rsatish sohalarini barqaror rivojlantirishni taqazo etadi.

Shaharlarni rejalashtirishning bugungi kunda dunyo mamlakatlarida foydalanib kelinayotgan asosiy darajalari mavjud¹⁰. Bular:

I. Milliy daraja (National level):

Bu bosqich o'z ichiga shaharlarni rejalashtirish siyosatini aniqlab, asosiy yo'nalishlarni belgilab beradi. Bundan tashqari bu mazkur bosqich, umumiy strategiyani qamrab oladi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida shaharsozlikni rivojlantirishni milliy darajadagi hujjatlari, shu jumladan aholi joylashtirishning bosh tarhi va strategiyalari qabul qilingan (1-rasm).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-noyabrda "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6119-son Farmoniga¹¹ muvofiq Respublika hududida joylashtirishning bosh sxemasini, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar hududlarini rejalashtirish sxemalarini ishlab chiqish belgilangan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi

hamda Jahon banki bilan hamkorlikda xalqaro ekspertlari jalb qilingan va dastlabki hisob-kitoblar, shuningdek mavjud holatni o'rganish, ishlab chiqilgan va tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlari tahlili olib borilmoqda.

1-rasm. Jahon tajribasidan kelib chiqib shaharsozlikni rejalashtirish darajalari

Ko'rib turganimizdek, shaharsozlikni rejalashtirish milliy (national), shu jumladan mamlakat (state) darajasidagi amalga oshiriladigan ishlar, strategiyalar va shaharsozlik hujjatlari, keingi bosqichlarining zaminini bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, mazkur sohada Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur shaharlari tajribasini o'rganish shaharlarni ixtisoslik jihatdan barqaror rivojlantirishga, shaharsozlik masalalarini tizimli boshqarishga, ularni har tomonlama barqaror rivojlantirishga, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni kompleks hal etishga, qulay va xavfsiz Shahar muhitini yaratishga yordam beradi.

II. Hududiy daraja (Regional level):

Shaharsozlikni hududiy darajada rivojlantirishda funksional jihatdan yerlarni

¹⁰ <https://www.clearpointstrategy.com/blog/types-of-urban-planning>

¹¹ <https://lex.uz/docs/-5130468>

rejalashtirish, hududiy tarh va transport tuzilmasi ishlab chiqiladi. O'z navbatida hududiy rejalashtirish tarhlari mamlakatining joylashtirishning bosh tarhidan kelib chiqib, mintaqaviy transport, infratuzilma tarmoqlari istiqbolini inobatga olgan holda ishlab chiqiladi.(2-rasm)

2-rasm. Avstraliyaning hududiy rejalashtirish tarhi

Avstraliyaning hududiy rejalashtirish tarhini ishlab chiqishda transport tuzilmasi bilan bir qatorda aholini uy-joy bilan ta'minlash siyosati ham muhim ahamiyat kasb etgan.¹²

Avstraliyada shaharsozlikni rejalashtirishda suv transporti, port asosiy sohalardan biri hisoblanadi. Shu bois, shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, strategik hujjatlarni ishlab chiqishda mazkur omil ro'l o'ynadi. Keskin iqtisodiy o'sish, aholi dinamikasi, turizm, xizmat ko'rsatish sohalari ham mutanosib ravishda rivojlantirib boriladi.

III. Tuman va shahar darajasi (City level):

Milliy va hududiy rejalashtirish tarhlari asosida keingi darajada tuman va shaharlaning bosh rejaları va batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqiladi. Bu bosqichdagi shaharsozlik hujjatlarini o'z ichiga aniq maqsadga yo'naltilgan, hududning individual ixtisosligidan kelib chiqib, rivojlanish istiqbollari va mavjud muammolarini hal etishga qaratilgan holda ishlab chiqiladi. (3-rasm)

¹² <https://research.unsw.edu.au/projects/implementing-metropolitan-planning-strategies-taking-account-local-level-housing-demand>

3-rasm. Tuman va Shahar darajasidagi rejalashtirish tarhi

Tuman va Shahar rejalashtirish darajasi quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi¹³:

- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlari
- transport tizimini tashkil etish
- muhandislik infratuzilmasi barqarorligi
- uy-joy siyosati
- yashil hududlar
- ishlab chiqarish, ish o'rni
- yer resurslaridan samarali foydalanish
- dam olish, rekreatsiyon hududlar

Ushbu masalalar kompleks hal etish orqali barqaror shaharsozlik muhitini yaratish, aholi istiqomat qilishi, migratsion harakatlarni boshqarish va qulay shahar infratuzilmasini tashkil etishga erishiladi.

IV. Mahalla va ko'cha darajasi (Neighborhood and street level):

Mahalla va ko'cha darajasidagi rejalashtirish O'zbekiston shaharsozligida batafsil rejalashtirish loyihasi, qurilish loyihasi kabi tarzda yuritiladi. Bunda ma'lum bir hududni rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilish jarayonida, mazkur hududning bosh rejasi, master rejasi, loyihlash hujjatlari ham birgalikda ishlab chiqiladi.

Master rejalar O'zbekiston shaharsozligida yangi termin hisoblanib, master-reja -ma'lum bir tanlangan yer uchastkasi yoki hudud uchun ishlab chiqilib,

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning

uni rivojlantirish yoʻnalishlari va ixtisoslashuvi hamda batafsil rejalashtirish loyihasi, qurilish loyihasi, iqtisodiy asoslari va loyiha hujjatlarini oʻzida jamlagan ham iqtisodiy ham shaharsozlik, texnik-iqtisodiy asoslar va grafika qismlaridan iborat loyiha hujjati hisoblanadi.¹⁴

Ushbu oʻrinda, mazku daraja shaharsozlik jihatdan juda muhim sanalib, ushbu darajadagi hujjatlarni ishlab chiqishda aholining bevosita ishtirok etishi, ular uchun qulay va zamoniy shart-sharoitlar yaratilishini inobatga olish zarur.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. <https://www.clearpointstrategy.com/blog/types-of-urban-planning>
2. <https://lex.uz/docs/-5130468>
3. <https://research.unsw.edu.au/projects/implementing-metropolitan-planning-strategies-taking-account-local-level-housing-demand>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning
5. <https://lex.uz/ru/docs/-6303013>

¹⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-6303013>

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156